
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.5

DOI 10.5281/zenodo.11185170

ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ ПРОКУРОРА НА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ, ДОПУЩЕННЫЕ ПРИ ИЗДАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

PECULIARITIES OF THE PROSECUTOR'S RESPONSE TO VIOLATIONS OF LAWS COMMITTED DURING THE ISSUANCE OF NORMATIVE LEGAL ACTS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES

ГОРОДОВА ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА,

Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

GORODOVA VICTORIA DMITRIEVNA,

Siberian Institute of Management - branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation.

В статье анализируются особенности реагирования прокурора на факты нарушения законодательства, допущенные в ходе издания нормативных правовых актов органов местного самоуправления. В исследовании особо подчеркнута ведущая роль прокуратуры в обеспечении законности и укреплении правового порядка в условиях правового государства. Отмечено, что в условиях децентрализации властных полномочий прокурорский надзор за единообразным применением законодательства на муниципальном уровне приобретает особую важность. Определено, что законодательные нарушения, допускаемые органами местного самоуправления, существенно ухудшают условия жизни граждан в соответствующих муниципальных образованиях. Сделан вывод о необходимости формирования предложений, направленных на улучшение качества и эффективности деятельности прокурора в рассматриваемой сфере правоотношений.

The article analyzes the specifics of the prosecutor's response to violations of the law committed during the publication of normative legal acts of local governments. The study highlights the leading role of the Prosecutor's Office in ensuring the rule of law and strengthening the legal order in a State governed by the rule of law. It is noted that in the context of decentralization of powers, the prosecutor's supervision of the uniform application of legislation at the municipal level is of particular importance. It is determined that legislative violations committed by local governments significantly worsen the living conditions of citizens in the relevant municipalities. It is concluded that it is necessary to form proposals aimed at improving the quality and effectiveness of the prosecutor's activities in the field of legal relations under consideration.

Ключевые слова: прокурор, органы местного самоуправления, прокурорский надзор, обеспечение законности, нормотворчество.

Key words: prosecutor, local self-government bodies, prosecutor's supervision, law enforcement, rule-making.

Прокурорский надзор представляет собой самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры и может быть characterized как особый вид правоохранительной деятельности. Она направлена на обеспечение соблюдения законности, защиту прав и свобод граждан, а также на поддержание национальной безопасности государства.

Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов местного самоуправления представляет собой одну из важнейших функций органов прокуратуры. Она заключается в контроле за правомочностью действий соответствующих органов и должностных лиц, что способствует поддержанию законности на местном уровне власти.

В соответствии с положениями статьи 21 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», предмет прокурорского надзора охватывает как исполнение, так и соблюдение законов [1]. Содержание прокурорского надзора – это выявление, пресечение, устранение и предупреждение нарушений в ходе издания нормативных правовых актов органов местного самоуправления. При этом, прокуратура призвана реагировать не только на уже совершенные правонарушения, но и осуществлять профилактическую деятельность, направленную на предотвращение новых.

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31 августа 2023 года № 583 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» [2] является основным нормативным документом, который устанавливает основы осуществления прокурорского надзора.

Содержанием прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов, издаваемых органами местного самоуправления, являются следующие направления:

- Проверка соответствия федеральному законодательству;
- Правовая оценка внутренней согласованности и правомочности устанавливаемых ими ограничений прав.

Например, муниципальный орган может утвердить сниженные ставки налога на имущество для определенных предприятий. При этом, прокурор может указать, что такой нормативный акт противоречит федеральному законодательству.

В сфере землепользования незаконные правовые акты могут включать выдачу разрешений на строительство в зонах, где это запрещено законодательством. В сфере жилищно-коммунального хозяйства может происходить незаконное установление тарифов. Нарушением будет отсутствие в издаваемых нормативных правовых актах должного обоснования, консультаций с общественностью, что является нарушением принципов открытости и участия граждан в управлении местными делами.

Осуществление прокурорского надзора затрудняют имеющиеся проблемы определения статуса органов местного самоуправления. Отсутствие разграничения полномочий между государственной властью и органами местного самоуправления также усложняет работу прокуратуры по обеспечению законности. Примером может служить ситуация, когда муниципальные и региональные нормативные акты противоречат друг другу, вызывая правовую неопределенность и затруднения в их исполнении.

Недостаточное финансово-экономическое обеспечение муниципальных образований снижает эффективность местного самоуправления.

Генеральный прокурор Российской Федерации обязывает прокуроров обеспечить изучение муниципальных актов в течение 30 дней со дня их принятия или внесения изменений, выступить с инициативой об изменении муниципальных актов для установления порядка представления в прокуратуру для проверки принятых актов [3]. Это позволяет прокуратуре быстро реагировать на возможные правонарушения, тем самым способствуя своевременному восстановлению законности и защите общественных интересов.

Кроме того, при изменении федерального законодательства, прокурор обязан в течение месяца направить в органы местного самоуправления предложения о необходимости изменения, отмены или принятия новых нормативных правовых актов. Например, такие предложения направлялись прокурорами после изменения федерального законодательства о защите прав потребителей. Прокурорами было сформировано предложение о пересмотре местных нормативных актов, регламентирующих условия торговли на рынках. Такие меры способствуют соблюдению законности издания нормативных правовых актов органов местного самоуправления, а также поддерживают адаптацию местного законодательства к меняющимся нормативным положениям федерального законодательства.

В ходе реализации прокурорского надзора за законностью в сфере издания нормативных правовых актов органами местного самоуправления является не только выявление фактов нарушения законодательства, но и установление способствовавших этому причин и условий.

Представление – это официальный документ, который прокурор направляет в орган местного самоуправления в случае обнаружения нарушения или его причин. Прокурор ставит вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности тех должностных лиц, действия которых привели к нарушению законодательства.

Прокурорский надзор и применение представления как механизма реагирования предполагают не только указание на конкретные нарушения, но и анализ системных проблем в процессе законотворчества органов местного самоуправления, которые могли способствовать таким нарушениям. Например, если в муниципальном органе регулярно возникают проблемы несоблюдения процедур проведения публичных слушаний при принятии нормативных актов, прокурор может указать на необходимость корректировки внутренних регламентов, обеспечивающих соблюдение данных процедур. Помимо непосредственного указания на виновных лиц и требования о привлечении их к ответственности, представление может содержать рекомендации по устранению выявленных проблем.

Прокуроры, осуществляя свои функции, часто сталкиваются с такими нарушениями, как издание нормативных правовых актов, противоречащих федеральным или региональным законам, неправомерное ограничение прав и свобод граждан или некорректное использование муниципального имущества. Предположим, что муниципалитет принимает решение о введении дополнительного налога на имущество без консультации с прокурором. Это может привести к обжалованию данного решения в суде, что не только замедлит процесс введения нового налога, но и повлечет за собой дополнительные расходы.

К основным проблемам в сфере прокурорского надзора за законностью муниципальных правовых актов следует отнести следующие:

1. Проблемы, возникающие в связи с отсутствием в нормативных правовых актах обязанности органов местного самоуправления направлять на проверку проекты правовых актов в органы прокуратуры.

2. Проблемы, связанные с чрезмерной нагрузкой на городские и районные прокуратуры в связи с большим количеством органов местного самоуправления, находящихся на территории одного субъекта. В условиях, когда одному прокурору приходится контролировать законность многочисленных актов органов местного самоуправления, эффективность такого надзора существенно снижается. Прокуроры оказываются не в состоянии обеспечить должный уровень контроля из-за объема требуемой работы, что приводит к задержкам в выявлении и устранении нарушений.

3. Проблемы, возникающие в сфере исполнения требований прокурора об изменении правовых актов. Нередко органы местного самоуправления проявляют нежелание исполнять указания прокурора, что порождает конфликты и дальнейшие правовые споры. Эта ситуация демонстрирует недостаточность механизмов принуждения к исполнению законных требова-

ний, что подрывает авторитет правоприменительной системы [7, с. 16].

4. Проблема недостаточности ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц за совершение правонарушений в рассматриваемой сфере.

Текущая практика, при которой прокуроры вынуждены решать вопросы законности муниципальных актов на основе неформального взаимодействия с руководителями муниципалитетов, не обеспечивает должного уровня законности и прозрачности. Необходим законодательный порядок направления проектов нормативных правовых актов на предварительную проверку, а также обозначение сроков их рассмотрения и внесения корректировок. К примеру, в Германии применяется система, при которой все муниципальные акты проходят проверку на соответствие земельным и федеральным законам до их официальной публикации.

Каждый муниципалитет, в зависимости от своих полномочий, издает значительное количество нормативных правовых актов, которые могут касаться различных аспектов местной жизни – от регулирования землепользования до местных налогов и сборов. Это создает колоссальный объем работы для прокуроров, поскольку каждый акт должен быть проверен не только на предмет соответствия местному законодательству, но и на его соответствие федеральным законам и конституционным нормам.

Важно отметить, что изучение нормативных правовых актов происходит на двух стадиях – на этапе проекта и после его официального введения в действие. На первом этапе прокуратура имеет возможность предотвратить принятие правовых актов, которые могут быть признаны не соответствующими федеральному законодательству. Однако без законодательно определенного механизма предварительной проверки, этот контроль становится лишь формальностью, что не способствует повышению правовой устойчивости нормативных правовых актов [5, с. 97].

Проблема усугубляется тем, что многие прокуроры из-за высокой загруженности не могут уделять достаточно времени каждому отдельному акту, что снижает качество и тщательность правовой проверки. В результате, даже акты, которые вступили в юридическую силу, могут содержать правовые коллизии или противоречия, которые впоследствии ведут к судебным разбирательствам и правовой неопределенности.

Полагаем, что для решения этой проблемы необходимо рассмотреть возможность введения на федеральном уровне механизма снижения нагрузки на прокуроров путем стандартизации процессов проверки и возможно, введения дополнительных ресурсов или автоматизации части процессов. Также, возможно, стоит рассмотреть введение квот или лимитов на количество муниципальных актов, которые могут быть приняты за определенный период, с целью регулировать объем работы прокуроров и повышать качество правового надзора.

В качестве проблемы взаимодействия отметим, что нередко органы местного самоуправления не приглашают прокуроров на заседания рабочих групп, комитетов, комиссий, где обсуждаются вопросы принятия актов прокурорского реагирования или социально-значимые законопроекты [6, с. 24]. Также не во всех случаях законопроект направляется в прокуратуру.

Более того, муниципальные органы часто упускают из виду необходимость направления прокурорам копий уже принятых нормативных актов для проверки их соответствия федеральному законодательству.

В некоторых случаях главы органов местного самоуправления не реагируют замечания прокуратуры или пытаются отклонить требование надзорного органа, мотивируя это «социальной важностью» принятого решения, пусть и в какой-то мере незаконного [6, с. 25].

Разумеется, если от быстрого решения главы органа местного самоуправления зависят жизни людей (например, при чрезвычайных ситуациях, наводнений и т.д.), или в случае волюнтаризма может быть нанесен серьезный ущерб государственным интересам, то такое поведение

ние оправдано. И в Конституции Российской Федерации жизнь человека провозглашается главной ценностью, но доводы в таких случаях должны быть очень весомыми. Системы игнорирования требований прокуратуры быть не должно [4, с. 110].

Определенную проблему представляет и недостаточная степень ответственности чиновников за игнорирование требований надзорного органа. Небольшие штрафы, действующие в настоящее время, недостаточны.

Полагаем, что установление более эффективных административных санкций для должностных лиц, принимающих незаконные решения, может значительно улучшить ситуацию. По нашему мнению, штраф в размере ста тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного до двух лет могут стать эффективным сдерживающим фактором.

Кроме того, предложение о предварительной проверке проектов нормативных актов органами прокуратуры также заслуживает внимания, поскольку это позволяет предотвратить нарушения до их возникновения. Закрепление такого порядка взаимодействия на федеральном уровне, на наш взгляд, безусловно, будет способствовать повышению правовой определенности и устойчивости нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления.

Прокуратура, в свою очередь, должна активно реагировать на нарушения, а также анализировать причины их возникновения. Прежде всего, лица, задействованные в разработке нормативных правовых актов, могут не обладать достаточными знаниями или опытом, что приводит к ошибкам.

Не всегда соблюдается правило о том, что местные нормативные акты не должны противоречить конституционным предписаниям и федеральному законодательству. Недопустимы нарушения самой процедуры принятия нормативных актов, в частности, публикации законопроектов для общественного обсуждения.

Прокуроры выявляют и факторы доминирования частных интересов. Необходимо при издании нормативных правовых актов исключать возможные коррупционные риски. Ошибки в формулировках, неправильное использование терминологии или неверное толкование законодательства также могут привести к созданию юридически некорректных или неполных нормативных актов. Наконец, местные власти могут не в полной мере учитывать возможные социальные, экономические и экологические последствия своих решений, тенденций изменения федерального законодательства.

В целом, следует говорить о решении комплекса задач при реагировании прокуроров на нарушения законодательства при издании нормативных правовых актов органами местного самоуправления. В частности, к ним можно отнести пресечение нарушений законности, исправление нуждающихся в корректировке положений нормативных правовых актов, совершенствование практики их применения в точном соответствии с законом. Значительно повысить качество работы органов местного самоуправления в сфере правотворчества могут методические рекомендации по составлению текстов нормативных актов. Внедрение таких рекомендаций обеспечит не только соблюдение законов, но и повышение компетентности и ответственности должностных лиц местных органов власти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 25.12.2023) «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. URL: <http://pravo.gov.ru/proxu/ips/?docbody=&nd=102014157>.
2. Приказ Генпрокуратуры России от 31.08.2023 № 583 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» // Законность. 2023. №11. URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_456411.

3. Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» URL.: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_456411.

4. Коршунова О.Н. Средства прокурорской деятельности: проблемы теории и практики / О.Н. Коршунова, В.В. Лавров, Е.Л. Никитин и др. М.: РУСАЙНС, 2019. 268 с.

5. Мишакова Н.В., Надин А.Н. Соглашения органа прокуратуры с органами местного самоуправления о взаимодействии и сотрудничестве: теоретико-правовой и практический анализ // Российский юридический журнал. 2022. № 3. С. 97-108.

6. Семьянова Л.В. Формы взаимодействия прокуратуры с органами местного самоуправления // Законность. 2022. № 6. С. 21-25.

7. Шушняев Д.А. Некоторые практические аспекты информационного обеспечения прокурорского надзора за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами законодательства в сфере земельных отношений // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2020. № 3. С. 16-19.

© Городова В.Д., 2024.